

QADRING BALAND BO'LSIN ONA TILIM

Maxsudova Gulnoza Erkinjonovna

Farg'ona viloyati, Beshariq tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi fizika fani o'qituvchisi

Annotation: *in this article, it is important that we contribute to maintaining the purity and uniqueness of our language, enriching and improving it. After all, our unique treasure - the preservation of our language is the duty of all of us, every word that sounds in our native language, gives a person a special feeling, special confidence, adds enthusiasm, strength, warm, unique words in our language, Sergio skillfully clicked the strings of the soul of a person.*

Keyword: *language, native language, unique, foreign language, state language, pure, Uzbek language, foreign language.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tilimizning sofligi va o'ziga xosligini saqlash, uni boyitish va takomillashtirishga o'z hissamizni qo'shmog'imiz darkor. Zero, noyob xazinamiz - tilimizni asrash hammamizning burchimiz ekanligi, ona tilimizda yangrayotgan har bir so'z, insonga o'zgacha tuyg'u, o'zgacha ishonch berishi, g'ayratimizga-g'ayrat, kuchimizga-kuch qo'shishi, tilimizdagi iliq, betakror, serjilo so'zlar insonning qalb torlarini mohirona chertishi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'z: *til, ona tili, noyob, chet tili, davlat tili, sof, o'zbek tili, xorijiy til.*

“Ona tili avvalo, ona allasi bilan uning betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir” deya aytilgan da'vatkor fikrlari biz yoshlarga o'zgacha shijoat beradi Lekin hozirgi axbarot-texnologiyalari asrida turli xorijiy til so'zlari ham kirib keldi. Bu tilimizning boyishi bilan bir qatorda, uning ba'zi hollarda buzilishiga ham olib kelmoqda. Kitob varaqlab turar ekanman, e'tiborimni bir adibning bildirgan mulohazasi o'ziga tortdi: “Nega ko'cha harakati qoidasini buzgan kishiga milisiya hushtak chaladiyu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi.” Abdulla Qahhorning ushbu fikrlari ayniqsa, bugungi kun uchun juda o'rinlidir. Chindan ham o'zbek tilidek boy, ravon va go'zal til yo'q. Asrlar davomida o'zligini yo'qotmagan, dunyoga Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Nodiralarni yetishtirib bergan nazm bog'iga oltindan haykal qadagan bu ganjina nega endi nopisandlik bilan so'zlanishi kerak! Ijtimoiy tarmoqlarda “Ok”, “Paka”, “Vapshe” kabi so'zlarni ko'p uchratamiz. Bu ham tilimizga nisbatan hurmatsizlikdir, aslida biz bu bilan nafaqat o'zbek tili, balki, ingliz, rus tillariga ham zarar yetkazib qo'ymoqdamiz. Tilimizda shunday so'zlar borki, ularni boshqa tilga tarjima qilishning iloji yo'q. Birgina “Mehr” so'zini oladigan bo'lsak, bu so'zni aynan tarjima qilishga ojizmiz. Chet el

tillarini tarjimasida ham bu soʻzga yaqin maʼnoli, sinonimlardan foydalanib oʻgiriladi. Bizning tilimiz ana shunday dunyo filologlarini ham shoshiltirib qoyadi.

“Davlat tili haqida”gi Qonunning tarixiy oʻrni va ahamiyatini inobatga olgan holda davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan ishlarning uzviy davomi sifatida 2020 yil 10 aprel kuni Prezidentimiz tomonidan Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbek tili bayrami kunini belgilash toʻgʻrisida”gi Qonuni imzolandi. Unga muvofiq 21 oktyabr sanasi yurtimizda “Oʻzbek tili bayrami kuni” deb belgilandi. Bu bilan davlat ramzlaridan biri sanalgan maʼnaviy qadriyatimiz – ona tilimiz qonun himoyasida ekanligi yana bir bor oʻz isbotini topdi. Ushbu bayramning mamlakatimizda keng nishonlanishi ona tilimizga eʼtiborni yuksaltirish, uning mukammalligi va boyligini koʻrsatib bera olish, nafaqat oʻzbek xalqi, balki boshqa millat vakillarini ham bebaho boyligimiz hisoblangan tilimiz va madaniyatimizni oʻrganishga ilhomlantirishda xizmat qiladi. Biz esa oʻz navbatida tilimizning pokligi va oʻziga xosligini saqlash, uni boyitish va takomillashtirishga oʻz hissamizni qoʻshmogʻimiz darkor. Zero, noyob xazinamiz - tilimizni asrash hammamizning burchimizdir. Shunday ekan, oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirishga doir hujjatlar ijrosini taʼminlash uchun Transport vazirligi va uning hududiy boʻlinmalari, idoraviy mansub tashkilotlarida rahbarning maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini taʼminlash masalalari boʻyicha maslahatchisi va hujjatlarning davlat tilida qatʼiy yuritilishini taʼminlash ishlari boʻyicha masʼul xodimlar tayinlandi, tegishli vazifalar belgilangan holda buyruqlar, chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Ona tilimizda yangrayotgan har bir soʻz, insonga oʻzgacha tuygʻu, oʻzgacha ishonch beradi, gʻayrfatimizga-gʻayrat, kuchimizga-kuch qoʻshadi. Tilimizdagi iliq, betakror, serjilo soʻzlar insonning qalb torlarini mohirona chertadi, betobni sogʻaytiradi. Bu haqiqat. Bir soʻz bilan insonga dunyolarni hadya etish mumkin yoki aksincha. Eng qattiq berilgan zarba bu til bilan boʻlar ekan. Xalqimizda bejizga “Tigʻ yarasi bitadi, til yarasi bitmaydi” deyilmaydi.

Yaqin kunlarda insonni faxrlantiradigan, barcha oʻzbek xalqini etini jimirlatadigan voqeaning guvohiga aylandik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarlarida sof oʻzbek tilida nutq soʻzladilar. Bir yuz toʻqson uch davlat vakillari va dunyo televideniya va oʻzbek tili yangradi.

Muhabbat, sadoqat koshonasida,

Humo qush parvozi peshonasida,

Uchinchi renessans ostonasida

BMTda yangragan Navoiy tili!

Tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim...

Tarixdan soʻz ochsalar, magʻrurlanadigan shonli tarixga egamiz. Hech ikkilanmay “Tarixim Navoiyning soʻzida, Qoshgʻariyning baytida, Boburning oʻtli ruboiylarida”,

- deya olamiz. Taqdirim, shul Vatanning murg`ak farzandiman, u bilan qismatdoshman. Baxtim ham, iftixorim ham shu. Kelajakka ayta oladigan so`zim bor, Bu omadim, Olloh tomonidan berilgan imkoniyatdir. Men aminmanki, o`zbek tili mangu yashaydi. Yana ming yillar davomida qalblarimizni zabt etaveradi.

Adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004-y., 51-son, 514-modda; 2010-y., 37-son, 313-modda
2. Qilichev B., Qilichev B.E. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro, 2002.